

COVID-19 EM POPULAÇÕES INDÍGENAS: DESAFIOS DA VACINAÇÃO PARA A SAÚDE NA AMAZÔNIA

Murilo Araujo Cancelier - UFNT - murilo.cancelier@ufnt.edu.br
Rebecca Padilha Santos - UNITPAC - rebeccapadilha1803@gmail.com
Arthur Vinicius Cirqueira Marinho - UNITPAC - arthurmarinho123@hotmail.com
Marianna Azevedo de Castro - UFNT - mariazvcst@hotmail.com
Maria Clara Costa Cerqueira - UNITPAC - mcclaracerqueira@gmail.com
Sayonara Aparecida Bramatti - UFNT - saybramatti@gmail.com

INTRODUÇÃO: A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 trouxe desafios globais sem precedentes. Nesse âmbito, as comunidades indígenas da Amazônia foram severamente afetadas, pois o acesso à saúde é limitado, dificultando a adesão à vacinação. Nessa perspectiva, torna-se necessário conhecer os obstáculos que contribuem para esse impasse, bem como adotar estratégias diferenciadas, considerando as particularidades culturais e estruturais dessas comunidades, objetivando o aumento da imunização nessas áreas. **OBJETIVOS:** Analisar as barreiras existentes para a vacinação contra a COVID-19 e aderência ao tratamento em comunidades indígenas da Amazônia. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados NIH associado ao pesquisador PubMed, utilizando-se os descritores “COVID-19”, “vaccination” “remote areas” e “Brazil”, associados simultaneamente utilizando-se os operadores “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão foram estudos do tipo ensaio clínico e ensaio clínico randomizado controlado, publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, disponibilizados na íntegra e de acesso livre e publicados durante o período entre 2015 e 2025, totalizando 6 artigos para análise. **RESULTADOS:** Dentre os problemas encontrados, o medo de contágio somado a falta de informação ou desinformação sobre a vacinação e COVID-19 aumentam a hesitação da vacina. Campanhas de sensibilização sobre a importância da imunização foram suspensas devido à quarentena de algumas regiões, expandindo ainda mais as incertezas públicas em relação à vacinação. Além disso, a escassez de agentes de saúde e orçamento reduzido, que impactou diretamente na logística de transporte das vacinas e dos trabalhadores à essas áreas, também contribuíram para essa redução. Como resultado, observa-se maior vulnerabilidade dessas comunidades a surtos de COVID-19, como efeito da distância geográfica e médica entre as comunidades e os profissionais de saúde. **CONCLUSÃO:** Diante dessa realidade, torna-se fundamental fortalecer a infraestrutura de saúde na região amazônica, promover a capacitação de agentes de saúde locais e realizar palestras sobre o assunto, e garantir a participação ativa das comunidades indígenas no processo de decisão, abordando as preocupações e os medos relacionados ao COVID-19, além de integrar uma abordagem respeitosa às particularidades das populações indígenas, adaptando as estratégias de comunicação para as realidades locais, e assegurando seus direitos à saúde. Assim, a vacinação atempada e persistente é a chave para prevenir futuras epidemias inadvertidas.

Palavras-chave: COVID-19, Vaccination, Remote areas, Brazil.

REFERÊNCIAS:

- ALVIM, R. G. F. et al. From a recombinant key antigen to an accurate, affordable serological test: Lessons learnt from COVID-19 for future pandemics. *Biochemical engineering journal*, v. 186, n. 108537, p. 108537, 2022.
- BARBOSA DE PAULA, N. O. et al. Strategic support for the distribution of vaccines against Covid-19 to Brazilian remote areas: A multicriteria approach in the light of the ELECTRE-MOr method. *Procedia computer science*, v. 199, p. 40–47, 2022.
- CONTRERAS, M. et al. Implementing a provisional overarching intervention for COVID-19 monitoring and control in the Brazil-Colombia-Peru frontier. *Frontiers in public health*, v. 11, p. 1330347, 2023.
- EPELBOIN, L. et al. COVID-19 epidemic in remote areas of the French Amazon, March 2020 to May 2021: Another reality. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 55, p. e02742021, 2022.
- GONÇALVES JÚNIOR, J.; FREITAS, J. F.; CÂNDIDO, E. L. COVID-19, mental health and Indigenous populations in Brazil: The epidemic beyond the pandemic. *World journal of psychiatry*, v. 12, n. 5, p. 766–769, 2022.